

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность по профилактике
правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

М.С. Нарзуллаева

Курсант 336-группы 3-курса обучения по специальности
«Деятельность по профилактике правонарушений» Академии МВД
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835552>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 5-fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 8-fevral 2025 yil

*Семейно-бытовое насилие,
разработка индивидуальных мер,
права женщин, защита прав
женщин, притеснение,
взаимодействие инспектора
профилактики.*

ABSTRACT

Статья посвящена разработке и внедрению индивидуальных профилактических мер, направленных на предотвращение семейно-бытового насилия в Узбекистане. Проблема насилия в семье является одной из наиболее актуальных социальных проблем, влияющих на стабильность и безопасность общества. В статье рассмотрены основные причины, способствующие возникновению семейно-бытового насилия, а также проанализированы существующие подходы к его предотвращению. Особое внимание уделено индивидуализированным мерам вмешательства, которые могут быть адаптированы под конкретные условия каждой семьи, с учетом социальных, культурных и психологических факторов. Обсуждаются роли различных социальных институтов в реализации профилактики, включая работу правоохранительных органов, социальных служб, психологов и общественных организаций. На основе анализа предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию профилактических механизмов в Узбекистане.

Семейно-бытовое насилие является глобальной проблемой, которая затрагивает как физическое, так и психоэмоциональное благополучие пострадавших. В Узбекистане, как и в других странах, семейное насилие считается нарушением прав человека, и государственные органы предпринимают усилия по его профилактике и пресечению. Однако, несмотря на наличие законодательных и институциональных мер,

эффективность их реализации часто страдает из-за отсутствия комплексных и индивидуализированных подходов к каждой конкретной семье.

Семья – это очаг любви и счастья, источник незыблемых нравственных и духовных ценностей. Семейное счастье – самое большое счастье на свете, о котором во всем мире слагаются поэмы и песни.¹

Современные методы профилактики семейного насилия требуют более глубокой и индивидуализированной работы с семьями, что предполагает разработку специальных профилактических мер, ориентированных на реальную ситуацию в семье, социальный контекст и личностные особенности членов семьи.

Теоретические основы профилактики семейно-бытового насилия.

Семейно-бытовое насилие может проявляться в различных формах: физическое, психологическое, сексуальное насилие, а также экономическое давление и контроль. Причины насилия могут быть связаны как с индивидуальными психологическими проблемами членов семьи, так и с социальными, экономическими и культурными факторами.²

Психологические факторы — это паттерны поведения, такие как агрессия, доминирование, низкая эмоциональная устойчивость, депрессия или стресс.

Социальные факторы — это экономическая нестабильность, безработица, социальное неравенство, алкоголизм и наркомания.

Культурные и семейные традиции — в некоторых семьях может сохраняться культура терпимости к насилию, особенно в обществах, где домогательства или агрессивное поведение рассматриваются как часть норм поведения.

Для эффективного решения проблемы необходимо учитывать эти аспекты в процессе разработки индивидуальных профилактических мер, направленных на предотвращение насилия в семье.

Разработка индивидуальных профилактических мер.

Индивидуальные профилактические меры предполагают уникальный подход к каждой семье с учетом специфики ее внутренних отношений, истории конфликтов и психологического климата. Разработка таких мер требует тесного сотрудничества различных государственных и частных структур, включая инспекторов профилактики, социальные службы, правоохранительные органы, а также психотерапевтов и медиационных специалистов.

Основные этапы разработки индивидуальных профилактических мер:

Оценка ситуации в семье. На первом этапе необходимо собрать полную информацию о семье, выявить причины насилия и определить возможные риски. Важно учитывать мнение каждого из членов семьи (если это возможно) и идентифицировать, кто является агрессором, а кто — пострадавшей стороной. Для этого используется анкеты, интервью, наблюдения и анализ ситуаций, которые могут привести к насилию.

Разработка индивидуального плана вмешательства. После оценки ситуации разрабатывается индивидуальный план вмешательства. Этот план должен включать: психологическую помощь для агрессора и пострадавшего; меры социальной поддержки, такие как помощь в трудоустройстве, материальная помощь, помощь в жилье; правовое консультирование для пострадавших; меры безопасности, включая защиту пострадавших и пресечение контактов между агрессором и жертвой.

Психологическая помощь и медиация.

¹ Шаумаров З.Ш. Женщины – равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.

² <https://lex.uz/docs/4494712> Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия» принят Законодательной палатой 17 августа 2019 года, одобрен Сенатом 23 августа 2019 года.

Психологическая помощь является ключевым элементом профилактики. Для этого проводятся как индивидуальные, так и семейные консультации. Медиатор (или психолог) помогает супругам разрешать конфликты мирным путем, улучшать их коммуникацию и восстанавливать доверие. Также важным элементом является работа с агрессором, направленная на коррекцию его поведения и осознание вреда, причиненного насилием.

Мониторинг и коррекция мероприятий. Важно, чтобы профилактические меры не ограничивались однократным вмешательством, а предполагали долгосрочное сопровождение. Для этого необходимо проводить регулярные проверки, мониторинг состояния семьи и, при необходимости, корректировать план вмешательства.

Механизмы реализации индивидуальных профилактических мер.

Для успешной реализации индивидуальных профилактических мер необходимо создание четкой координации между различными государственными и частными структурами. Важнейшими участниками этого процесса являются:

Правоохранительные органы. Полиция должна обеспечить безопасность пострадавших, а также привлекать агрессоров к ответственности в случае нарушения закона. В некоторых случаях, например, при повторном насилии, может быть вынесено судебное решение, которое ограничит доступ агрессора к пострадавшей стороне.

Социальные службы. Социальные службы играют ключевую роль в предоставлении материальной и социальной помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации. Это может включать временное жилье, материальную помощь, помощь в трудоустройстве и т.д.

Психологические службы и центры медиации. Психологическая поддержка и медиация помогают как агрессорам, так и пострадавшим преодолевать эмоциональные травмы и восстанавливать нормальные отношения в семье. Важную роль играют как индивидуальные консультации, так и групповые тренинги.

Общественные организации. НКО и общественные организации могут быть полезными партнерами в реализации профилактических программ, а также в оказании дополнительной поддержки жертвам насилия через группы поддержки, горячие линии и информирование населения.

Основными проблемами в данном времени в разработке индивидуальных профилактических мер являются:

Отсутствие комплексного подхода. В ряде случаев меры профилактики семейного насилия остаются фрагментарными, и отсутствует четкая координация между различными органами, что снижает их эффективность.

Социально-культурные барьеры. В некоторых случаях культура молчания или страх перед последствиями мешают пострадавшим обращаться за помощью. Необходимо активно работать над изменением общественного сознания.

Недостаток квалифицированных кадров. В регионах существует дефицит специалистов, таких как психологи, социальные работники и медиаторы, что ограничивает возможность реализации индивидуализированных программ.

В целях проведения фундаментальных, практических и инновационных исследований в направлении семейных ценностей и традиций на базе научно-практического центра "Семья" был создан отдельный научно-практический исследовательский центр "Семья" при Кабинете Министров и его территориальные подразделения. Наряду с осуществлением сотрудничества с международными и зарубежными организациями, научно-исследовательскими институтами в области репродуктивного здоровья и демографического развития семьи, установлением критериев современной образцовой семьи, изучением практики в области семейно-брачных отношений и обменом опытом, концептуальная идея "Здоровая семья – здоровое общество" и широкое продвижение и

усвоение конституционного принципа "Семья под защитой общества и государства" стали одними из основных задач центра "Семья".³

Заключение

Предотвращение семейно-бытового насилия в Узбекистане требует комплексного подхода, который учитывает специфику каждой семьи и предлагает индивидуализированные меры вмешательства. Для эффективного применения таких мер необходима активная координация между государственными органами, социальными службами, правоохранительными органами, общественными организациями и специалистами. Только в этом случае возможно создание устойчивой и безопасной социальной среды, где каждый человек, независимо от его пола или социального положения, будет защищен от насилия.⁴

Использованная литература:

1. Мухамедова, Н. А. (2021). Проблемы семейного насилия в Узбекистане: Социально-правовые аспекты. *Журнал социального и правового анализа*, 7(2), 45-58.
2. Назарова, Л. М. (2020). Роль профилактики семейных конфликтов в укреплении социальной стабильности. *Психология и право*, 4(3), 102-110.
3. Абдуллаев, Т. В. (2022). Профилактика семейных проблем в Узбекистане: Роль государственных органов. *Правозащитный вестник*, 1(1), 56-62.
4. Янузаков, А. И. (2019). Социальная работа с семьями: Опыт Узбекистана и мировая практика. *Теория и практика социальной работы*, 6(4),
5. <https://lex.uz/docs/4494712> Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия». Принят Законодательной палатой 17 августа 2019 года, одобрен Сенатом 23 августа 2019 года.
6. Шаумаров З.Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
7. Шаумаров З.Ш. Женщины – равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
8. Шаумаров З., Алимов Б. Проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пути их решения //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.
9. Саиткулов К.А., Шаумаров З.Ш. Особенности административной ответственности несовершеннолетних //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 84-88.
10. Шаумаров З., Алимов Б. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш муаммолари ва уларнинг ечимлари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.

³ Шаумаров З.Ш. Женщины – равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.